

1. Las personas encuestadas opinan que los canales y soportes más apropiados para transmitir a los pacientes cómo protegen sus datos son el correo electrónico (65.1%) y las aplicaciones móviles (59.2%), ¿está de acuerdo con esto? ¿Sería factible hacerlo de esa manera?

Experto 1:

No me parecen los mejores métodos. Los correos se pierden entre tanto spam, y la gente no se descarga apps solo para esto. Sería mejor: poner carteles en la sala de espera, mandar mensajes de texto cortos (como recordatorios de citas) o pegar avisos en los pasillos o la web del centro.

Experto 2:

No, lo mejor es hacerlo en persona o a través de videoconferencias, por las cuales se les explique cómo funciona el uso de sus datos y el consentimiento informado.

Experto 3:

Sí, sería factible.

Experto 4:

Sí, estoy bastante de acuerdo. Tanto el correo electrónico como las aplicaciones móviles son medios muy utilizados en el día a día y permiten una comunicación rápida y directa. Sin embargo, habría que asegurarse de que ambos canales cuenten con medidas de seguridad adecuadas (como cifrado, autenticación en dos pasos, etc.) para evitar brechas de seguridad. A nivel práctico, es factible, aunque requeriría una planificación previa para adaptar los contenidos y formatos a un lenguaje claro y accesible para los pacientes. Además, habría que valorar la alfabetización digital de cada perfil de paciente, ya que no todos manejan igual de bien estos canales.

Experto 5:

Si, estoy de acuerdo. Ambas son buenas herramientas para establecer un contacto continuo con el paciente, además de muy comunes. Son accesibles y cómodas permitiendo un

intercambio de información efectivo. Sin embargo, es importante que estos canales sean cifrados para que fuese factible, ya que se manejan muchos datos personales.

Experto 6:

El correo electrónico suele dar la sensación de ser más seguro, pero junto a las aplicaciones móviles son “servicios eléctricos” que guardan toda serie de datos personales nuestros (contraseñas, fotos, contactos...) por lo que ambos me parecen igual, y ciertamente no es que sean muy seguros.

Experto 7:

Considero que informar a nuestros pacientes sobre cómo protegemos sus datos personales a través del correo electrónico y las aplicaciones móviles es una opción muy válida y práctica. Son canales que usamos con frecuencia en la atención sanitaria y que permiten explicar de forma clara y accesible nuestras políticas de privacidad. El correo es útil para enviar información detallada, mientras que las aplicaciones móviles permiten una comunicación más directa e interactiva.

Aun así, siempre es buena idea reforzar esta información con otros medios como carteles en el centro de salud o mensajes breves por SMS, para asegurarnos de que todos nuestros pacientes estén bien informados.

Experto 8:

Estoy de acuerdo. También podría ser útil la cartelería con mensajes cortos y claros. Otro formato que implique acudir a algún sitio presencial sería más complicado

2. ¿Cree que debería ser el propio profesional sanitario (médico, enfermero, especialista, etc.) el que responda las preguntas sobre ciberseguridad o debería encargarse un profesional de TIC? ¿Por qué?

Experto 1:

Los de informática, sin duda. Los sanitarios ya tienen suficiente con su trabajo, y esto no es lo suyo. Sería como pedirle a un informático que te opere... ¡menudo lío! Eso sí, estaría bien que

nos explicaran cosas básicas para no caer en trampas, como esos correos falsos que parecen reales.

Experto 2:

Depende del tipo de preguntas, pero el profesional sanitario debe estar al tanto de como funcionan los principios básicos de ciberseguridad para poder mantener los datos de los pacientes a buen recaudo.

Experto 3:

Debería encargarse el profesional de las TIC, aún así creo que el personal sanitario debería recibir alguna formación básica relacionada con dicha tecnología.

Experto 4:

Creo que lo ideal sería una colaboración entre ambos perfiles. Por un lado, los profesionales sanitarios somos quienes tenemos el contacto directo con los pacientes y podemos traducir esa información técnica a un lenguaje más accesible. Pero, al mismo tiempo, necesitamos el apoyo de un profesional de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que nos dé una base sólida y actualizada sobre los protocolos y medidas que se están aplicando. Sería un trabajo en equipo: los sanitarios como transmisores de la información, y los expertos TIC como soporte técnico y formativo.

Experto 5:

Lo ideal sería un trabajo conjunto. El profesional puede resolver dudas básicas y explicar al paciente cómo manejarse así como sus datos. Pero con respecto a cuestiones técnicas debería intervenir un profesional de TIC. Es importante que ambos perfiles estén formados para garantizar una buena comunicación clara y segura.

Experto 6:

Debería encargarse el profesional de TIC porque posee más conocimientos sobre ese ámbito y podría dar más consejos e información sobre ciberseguridad.

Experto 7:

Lo ideal es que el profesional sanitario explique lo básico de forma cercana, pero si el paciente tiene dudas técnicas sobre ciberseguridad, lo mejor es que responda un profesional de TIC. Así se garantiza una información clara y precisa desde ambas áreas.

Experto 8:

Creo que sería mejor un profesional TIC. Creo que en general los profesionales sanitarios no tenemos mucha información en ciberseguridad, menos aún para responder preguntas

3. ¿Qué dificultades internas percibe de esta práctica de comunicar los protocolos de ciberseguridad?

Experto 1:

La gente no le da importancia hasta que le pasa algo. Y como estos problemas no son frecuentes (afortunadamente), pues muchos piensan: ‘A mí no me tocará’. Para que nos enteremos todos, podrían: Contarnos casos reales (sin nombres) de gente estafada; hacer pruebas para ver si picamos con un correo falso o recordarnos de vez en cuando por qué es importante.

Experto 2:

Normalmente no existe mucha dificultad, los softwares propios llevan seguridad para los datos de los pacientes. Lo lógico es invertir en ellas para que no haya problemas de filtración de datos.

Experto 3:

La mayor dificultad es el desconocimiento frente a las TIC y su mal uso.

Experto 4:

La principal dificultad que veo es la falta de formación específica que solemos tener los profesionales sanitarios en temas de ciberseguridad. Muchas veces se dan por sentados ciertos conocimientos que realmente no tenemos. También puede haber una falta de tiempo o de prioridad en el centro para abordar estos temas. Y, en algunos casos, incluso cierta

resistencia al cambio o a incorporar nuevas rutinas que implican aprender a manejar herramientas digitales con protocolos más complejos.

Experto 5:

La falta de información específica del personal sanitario sobre ciberseguridad. Además de no existir protocolos estipulados para comunicárselo a los pacientes. También considero que no hay tiempo para el profesional sanitario para impartir esa clase de conocimientos.

Experto 6:

El no poseer tanta formación como un profesional dedicado a eso, o no saber como impartirlo.

Experto 7:

Una de las principales dificultades internas para comunicar los protocolos de ciberseguridad es que muchos profesionales sanitarios no se sienten suficientemente formados en el tema, lo que puede generar inseguridad al explicarlo, también suelen ser profesionales de más avanzada edad.

Además, suele haber poco tiempo durante la atención al paciente para abordar estos temas, y no siempre existen materiales claros o adaptados para facilitar la comunicación. También puede faltar coordinación entre los equipos sanitarios y los técnicos de TIC, lo que dificulta una respuesta común y coherente.

Experto 8:

Recibir mensajes en modo pasivo puede llevar a omitir su lectura o no prestarle demasiada atención.

4. ¿Cree que sería beneficioso para el centro de salud transmitir esta información? Si es así, ¿qué podría aportar?

Experto 1:

Claro que es bueno. Si pasa algo, el centro tendrá que solucionarlo, y siempre es mejor evitar problemas que arreglarlos después. Además, los pacientes confiarán más si ven que el centro se preocupa por sus datos.

Experto 2:

Sí, es importante poder firmar el consentimiento informado y saber cómo guardan nuestros datos. Hay decenas de apps para eso.

Experto 3:

Sí, ya que todo el mundo debería conocer un poco sobre ello.

Experto 4:

Sí, sin duda sería beneficioso. Transmitir esta información podría aumentar la confianza de los pacientes en el centro y en el personal sanitario, al ver que se toman en serio la protección de sus datos. También podría reducir el número de incidentes relacionados con errores humanos, ya que una mayor concienciación siempre ayuda a mejorar la práctica. Y, además, fomentaría una cultura de transparencia y responsabilidad, que es fundamental en el ámbito sanitario.

Experto 5:

Obviamente sería beneficioso. Mejora la confianza del paciente tanto en el sistema como en los profesionales, refuerza la transparencia y puede prevenir malentendidos. Además de darle al centro una imagen de compromiso.

Experto 6:

Sería beneficioso si, pero como he dicho anteriormente un profesional de esa materia lo impartiría mejor, o que formarse anteriormente a los sanitarios, así promocionarán la seguridad y bienestar de sus pacientes informando acerca de los peligros que puede conllevar.

Experto 7:

Sí, transmitir esta información sería muy beneficioso para el centro de salud. Aporta confianza y transparencia a los pacientes, mejora la imagen del centro como institución responsable y comprometida con la protección de datos, y además puede reducir dudas o

quejas relacionadas con la privacidad. También ayuda a cumplir con normativas legales y refuerza la cultura de seguridad dentro del equipo sanitario.

Experto 8:

No creo que los profesionales del Centro de Salud estén formados como para transmitir esta información, creo que se deben centrar en temas de salud

5. Los pacientes muestran interés en conocer los datos de manera general (59.2%) o simplemente tras un incidente de ciberseguridad (38.2%), ¿cuál cree que sería la manera más beneficiosa para el centro? ¿Por qué?

Experto 1:

Lo ideal sería informar siempre un poco (para que la gente esté al tanto) y, si pasa algo, explicarlo rápido y claro. Así no nos pillará por sorpresa.

Experto 2:

Lo más eficiente sería hacerlo desde el primer momento, ya que lo otro puede provocar el descontento de los pacientes.

Experto 3:

Normalmente los pacientes hablan y se interesan sobre ellos cuando surge un problema. Creo que la manera más beneficiosa es impartir cursos para el ciudadano.

Experto 4:

Creo que la manera más beneficiosa sería informar de manera general, de forma preventiva y no sólo reactiva. Si solo se da información cuando ocurre un incidente, el mensaje que se transmite es de falta de control o improvisación. En cambio, si el centro comunica de forma regular y proactiva cómo protege los datos, se genera una percepción de responsabilidad, seriedad y compromiso con la seguridad. Además, permite educar a los pacientes en buenas prácticas digitales y prevenir posibles situaciones de riesgo.

Experto 5:

La mejor opción pienso que sería informar de forma general, de manera preventiva. Puede crear algo de desconfianza solo informar en caso de que ya se haya producido el incidente. Con una comunicación más proactiva compartimos el sentido de la responsabilidad

Experto 6:

Es más beneficioso conocer los datos antes del incidente, para estar prevenidos y que no pueda ocurrir, o si sucede saber qué hacer.

Experto 7:

La forma más beneficiosa para el centro de salud sería informar de manera general y proactiva, no solo tras un incidente. Esto demuestra transparencia, refuerza la confianza del paciente y previene malentendidos o desinformación. Además, al anticiparse a posibles preocupaciones, el centro proyecta una imagen de responsabilidad y compromiso con la seguridad, lo que puede mejorar la satisfacción y fidelización de los pacientes. Esperar a comunicar sólo tras un incidente puede generar desconfianza o sensación de ocultar información.

Experto 8:

No tengo opinión en este sentido, no se me ocurre otro mecanismo aparte de cartelera o mensajes.

6. ¿Considera que, como profesional, está informado correctamente de los protocolos de ciberseguridad que siguen en su centro? ¿Qué cambiaría o mejoraría?

Experto 1:

La verdad es que no sé mucho. Me han mandado algún correo, pero como nunca me ha pasado nada, no les he hecho mucho caso. Estaría bien que nos lo explicaran en una charla corta o con ejemplos prácticos, no solo con documentos aburridos.

Experto 2:

Sí, pero porque yo mismo también me he informado sobre el tema. En los propios centros públicos pecan mucho de dar por hecho las cosas. Aunque es verdad que los software usados son bastante útiles, cualquier profesional puede revisar los datos de otros pacientes.

Experto 3:

Sí, aunque un reciclaje cada 6 meses no vendría mal.

Experto 4:

En mi caso, reconozco que no tengo toda la información que me gustaría sobre los protocolos específicos que se aplican. A veces damos por hecho que todo está cubierto por los sistemas informáticos que usamos, sin saber exactamente qué medidas se toman. Mejoraría la comunicación interna sobre este tema y propondría sesiones formativas breves pero prácticas, adaptadas a las necesidades de los diferentes perfiles del equipo. También sería útil contar con un documento claro y accesible que recogiera las principales normas y recomendaciones.

Experto 5:

En general no, no me considero preparada. Por supuesto que hay protocolos, pero la formación que recibimos en ciberseguridad es bastante escueta y poco actualizada. Sería útil contar con sesiones informativas adaptadas a nuestro trabajo diario que nos permitan identificar riesgos comunes.

Experto 6:

No estoy informado acerca de esos protocolos, pero llevaría a cabo cursos informativos.

Experto 7:

Como enfermera, siento que no siempre estamos bien informadas sobre los protocolos de ciberseguridad que se aplican en nuestro entorno de trabajo. A veces recibimos indicaciones generales, pero no siempre se explican de forma clara o práctica. Creo que sería muy útil contar con formaciones periódicas adaptadas a nuestro rol, materiales sencillos y accesibles, y canales donde podamos consultar dudas rápidamente. Esto no solo nos ayudaría a trabajar con más seguridad, sino también a poder orientar mejor a los pacientes cuando nos pregunten sobre estos temas.

Experto 8:

Como profesional estoy poco o nada informada. Podría haber cursos formativos, pero realmente dispongo de muy poco tiempo en mi jornada laboral para dedicar a este tema.

7. ¿Cree que esta práctica beneficiaría más a una empresa privada o que no habría diferencia entre privado y público? ¿Por qué?

Experto 1:

Da igual que sea público o privado: todos deben proteger los datos. Quizá los privados lo hagan más rápido y los públicos lleguen a más gente, pero la obligación es la misma

Experto 2:

Beneficia mucho más a la pública, ya que en esta están los datos de todos los españoles, no solo de los que vayan a esa empresa.

Experto 3:

Sí beneficiaría ya que es un tema que apenas se toca en el sector sanitario.

Experto 4:

En principio, creo que beneficiaría a ambos tipos de centros, tanto públicos como privados, aunque quizá en los privados se vería más directamente reflejado en la imagen de marca y en la fidelización del paciente. En el sector privado, la confianza y la percepción de profesionalidad son claves para mantener a los usuarios, y comunicar bien cómo se protege su información puede marcar una diferencia. Pero en el ámbito público también es fundamental, porque estamos hablando de derechos básicos, como el de la protección de datos personales, y de fomentar una cultura digital responsable y segura en todo el sistema sanitario.

Experto 5:

Beneficiaría a los dos o al menos eso creo, aunque en lo privado tendría más impacto en su imagen y la fidelización de los pacientes, es crucial en ambos, ya que se maneja un gran alto

número de información sensible y deben cumplir los mismos estándares legales. No se debería depender del nivel de gestión para aplicar mejor o peor estos conocimientos.

Experto 6:

Creo que no habría diferencia pues no es un tema muy extendido y que a veces no se tiene en cuenta.

Experto 7:

Creo que beneficiaría tanto al ámbito público como al privado, pero podría tener un impacto más visible en la sanidad privada. En el sector privado, la confianza del paciente es clave para la fidelización y la reputación del centro, por lo que mostrar transparencia y compromiso con la protección de datos puede ser un valor añadido muy importante. En el sector público también es fundamental, pero muchas veces se da por hecho que los protocolos existen, y la comunicación con el paciente no siempre es tan personalizada.

Aun así, en ambos casos, mejorar la información sobre ciberseguridad fortalece la relación con los pacientes y refuerza la seguridad general del sistema.

Experto 8:

Creo que la información en ciberseguridad debe ser igual sea cual sea el tipo de empresa.